

Telas

QuilombApp Play

Jonathan José Cardoso de Sales
Sandro Ronaldo Bezerra Oliveira

1. Fluxo inicial

(a)

(b)

(c)

(a) tela de splash

(c) painel "Sobre nós" com informações gerais

(b) tela inicial com acesso ao jogo

2. Acesso ao QuilombApp Play

(a)

(b)

(c)

(d)

(a) tela de transição com botão "Carregando"

(c) formulário de cadastro

(b) tela de login com opções de criar conta e jogar como visitante

(d) entrada como visitante com preenchimento de nome e idade

3. Fluxo de navegação e progressão

(a) menu principal com acesso aos minijogos e barra inferior
(c) indicação de nível concluído e liberação do próximo nível

(b) seleção de níveis do minijogo, com níveis bloqueados/inativos

4. Minijogo Quiz

(a) (b) (c)

0 04:56 5 0 04:51 5 0 04:45 5

SAIR 2 SAIR 2 SAIR 3

O que aconteceu com a cabeça de Zumbi após sua morte, por ordem do governador?

O que aconteceu com a cabeça de Zumbi após sua morte, por ordem do governador?

Zumbi dos Palmares era neto de qual figura importante, que era uma princesa africana trazida ao Brasil como escrava?

FOI ENVIADA A PORTUGAL COMO PROVA DE SUA CAPTURA.

FOI ENVIADA A PORTUGAL COMO PROVA DE SUA CAPTURA.

FOI COLOCADA EM EXPOSIÇÃO PÚBLICA NO RECIFE.

FOI COLOCADA EM EXPOSIÇÃO PÚBLICA NO RECIFE.

FOI ENTERRADA SECRETAMENTE NA SERRA DA BARRIGA.

FOI ENTERRADA SECRETAMENTE NA SERRA DA BARRIGA.

FOI ENTREGUE A GANGA ZUMBA COMO UM AVISO.

FOI ENTREGUE A GANGA ZUMBA COMO UM AVISO.

ACOTIRENE

LUÍSA MAHIN

DANDARA

AQUALTUNE

3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x

The image displays three sequential screenshots of a quiz game interface. Each screenshot shows a timer, a score of 5, and a 'SAIR' button. The question in (a) and (b) is 'O que aconteceu com a cabeça de Zumbi após sua morte, por ordem do governador?'. The question in (c) is 'Zumbi dos Palmares era neto de qual figura importante, que era uma princesa africana trazida ao Brasil como escrava?'. In (a), the correct answer 'FOI ENTREGUE A GANGA ZUMBA COMO UM AVISO.' is highlighted in orange. In (b), the incorrect answer 'FOI ENVIADA A PORTUGAL COMO PROVA DE SUA CAPTURA.' is highlighted in red, and a 'CORRETO' label is placed over the correct answer. In (c), the correct answer 'AQUALTUNE' is highlighted in green, and a 'CORRETO' label is placed over the question. At the bottom of each screenshot are three power-up icons: a green lightbulb (3x), a yellow star (2x), and a red star with a division sign (3x).

(a) apresentação da pergunta e alternativas
(c) feedback de acerto

(b) feedback de erro com destaque para a resposta correta

5. Poderes no Quiz

(a)

207 04:57 3

SAIR 1

Antes de ser escravizada, qual foi o feito militar de Aqualtune em sua terra natal, o Congo?

Deseja receber dica?

CANCELAR SIM

ELA FUNDOU UMA NOVA CAPITAL PARA SEU POVO.

ELA NEGOCIOU UM TRATADO DE PAZ COM MERCENÁRIOS.

ELA ERA UMA CONSELHEIRA ESPIRITUAL DO REI.

ELA COMANDOU UM EXÉRCITO CONTRA INVASORES.

3x 3x 3x

(b)

207 04:52 3

SAIR 1

Antes de ser escravizada, qual foi o feito militar de Aqualtune em sua terra natal, o Congo?

Foi uma ação de defesa de sua nação contra invasores, envolvendo milhares de pessoas.

OK

ELA FUNDOU UMA NOVA CAPITAL PARA SEU POVO.

ELA NEGOCIOU UM TRATADO DE PAZ COM MERCENÁRIOS.

ELA ERA UMA CONSELHEIRA ESPIRITUAL DO REI.

ELA COMANDOU UM EXÉRCITO CONTRA INVASORES.

2x 3x 3x

(c)

207 04:56 3

SAIR 1

Antes de ser escravizada, qual foi o feito militar de Aqualtune em sua terra natal, o Congo?

Deseja excluir duas respostas?

CANCELAR SIM

ELA FUNDOU UMA NOVA CAPITAL PARA SEU POVO.

ELA NEGOCIOU UM TRATADO DE PAZ COM MERCENÁRIOS.

ELA ERA UMA CONSELHEIRA ESPIRITUAL DO REI.

ELA COMANDOU UM EXÉRCITO CONTRA INVASORES.

3x 3x 3x

(d)

165 04:54 4

SAIR 1

Antes de ser escravizada, qual foi o feito militar de Aqualtune em sua terra natal, o Congo?

ELA FUNDOU UMA NOVA CAPITAL PARA SEU POVO.

ELA NEGOCIOU UM TRATADO DE PAZ COM MERCENÁRIOS.

ELA ERA UMA CONSELHEIRA ESPIRITUAL DO REI.

ELA COMANDOU UM EXÉRCITO CONTRA INVASORES.

3x 3x 1x

- (a) confirmação para receber dica
(c) confirmação para excluir duas respostas

- (b) dica exibida e atualização do contador de uso
(d) exemplo de pergunta com manutenção dos indicadores e poderes disponíveis

6. Uso do poder de selecionar duas respostas no Quiz

(a) (b) (c)

The image displays three sequential screenshots of a quiz interface, labeled (a), (b), and (c). Each screenshot shows a quiz question, a set of four answer options, and a set of three multiplier icons (3x, 2x, 3x) at the bottom. The interface includes a 'SAIR' button, a question counter, a timer, and a heart icon.

(a) Confirmação do poder de selecionar duas respostas: The question is "Quem foi o primeiro líder a unificar os diversos mocambos que formavam o Quilombo dos Palmares, governando entre 1670 e 1678?". The user has selected two answers, and a confirmation dialog box asks "Deseja selecionar duas respostas?". The dialog has "CANCELAR" and "SIM" buttons.

(b) Pergunta com alternativas: The question is the same as in (a). The answer options are: AQUALTUNE, GANGA ZUMBA, ZUMBI DE PALMARES, and JOSÉ PIOLHO. The multiplier icons are 2x, 2x, and 3x.

(c) Feedback de erro com destaque para a alternativa correta: The question is the same as in (a). The answer options are: AQUALTUNE, GANGA ZUMBA, ZUMBI DE PALMARES, and JOSÉ PIOLHO. A red "ERRADO!" banner is overlaid on the AQUALTUNE option, and the GANGA ZUMBA option is highlighted in green. The multiplier icons are 2x, 2x, and 3x.

(a) confirmação do poder de selecionar duas respostas
(c) feedback de erro com destaque para a alternativa correta

(b) pergunta com alternativas

7. Tela de resultado do Quiz

(a) aprovação, com premiação em moedas e pontos e acesso ao placar

(b) reprovação, com indicação de perda de vida e opção de tentar novamente

8. Confirmações no minijogo Quiz

(a) janela de confirmação para sair do Quiz

(b) janela de confirmação para reiniciar o Quiz

9. Minijogo Quebra-cabeça

(a) estado inicial, com imagem de referência, grade de montagem e peças disponíveis

(c) estágio avançado de montagem, com poucas peças restantes

(b) progresso parcial com atualização do contador de movimentos

10. Confirmações no minijogo Quebra-cabeça

(a)

(b)

(a) janela de confirmação para sair

(b) janela de confirmação para reiniciar o nível

11. Tela de explicação do item cultural no Quebra-cabeça

(a)

 TURBANTE

O turbante é uma peça de vestuário que transcende o seu propósito funcional e se torna um poderoso símbolo cultural e histórico em muitas partes do mundo. A sua origem remonta a séculos atrás, com uma rica diversidade de estilos e significados em diferentes culturas. Nos últimos anos, o item ganhou notoriedade especial como um importante símbolo

1/4

(b)

 TURBANTE

de resistência e identidade entre as comunidades negras, representando a herança africana, a luta contra a opressão racial e a afirmação da beleza negra. Dessa forma, o turbante não é mais uma peça de roupa, mas um emblema que ecoa força, resistência e a luta por igualdade ao longo da história. Usado de forma majestosa e variada por pessoas de

2/4

(c)

 TURBANTE

uma peça ou um acessório e expressa identidade. A união dos dois itens já é uma tendência no mundo da moda e o encontro das peças coroa a diversidade.

4/4

(a) início do conteúdo com indicador de página e botão de avanço

(c) finalização do conteúdo com opção de “Retornar”

(b) navegação entre páginas com setas de retorno e avanço

12. Resultado do minijogo Quebra-cabeça

(a)

(b)

(a) aprovação, com indicação do número de movimentos, premiação e acesso ao placar

(b) reprovação por atingir o número máximo de movimentos, com perda de vida e opção de tentar novamente

13. Minijogo Jogo de Palavras

(a)

82 N° de Movimentos: 0 / 35 00:11

SAIR

Qual é o nome do instrumento de corda única com uma cabaça, essencial para comandar o ritmo na roda de capoeira?

R M E B B G D A S
H D I U

(b)

82 N° de Movimentos: 8 / 35 00:38

SAIR

Qual é o nome do instrumento de corda única com uma cabaça, essencial para comandar o ritmo na roda de capoeira?

B E R I M B A
G D S
H D U

(a) apresentação da dica, imagem de apoio, espaços do termo e letras disponíveis

(b) preenchimento parcial do termo com atualização do contador de movimentos

14. Tela de explicação do item cultural no Jogo de Palavras

(a)

BERIMBAU

Recebe o nome de berimbau um instrumento de percussão característico do Brasil, figura indispensável em todas as rodas de capoeira, apesar de estar presente em outros contextos, como por exemplo as celebrações do candomblé-de-caboclo (segmento do candomblé que inclui em seu meio o culto a outras entidades de origem indígena e mestiça). Nos tempos

1/5

(b)

BERIMBAU

de escravidão, os africanos utilizavam-se do berimbau para comunicar-se de modo sigiloso. Apesar de uma ou outra discordância, é quase pacífico o entendimento de que o instrumento tenha origem na África e seja de origem bantu, sendo que podemos até hoje encontrar em partes do continente, especialmente na região sul, instrumentos bastante similares

2/5

(c)

BERIMBAU

instrumentista segura uma pedra ou um pedaço de metal (popularmente chamado de dobrão) que é levado de encontro ao arame, causando variação nos tons emitido pelo arco.

5/5

RETORNAR

(a) início do conteúdo com indicador de página e botão de avanço

(c) finalização do conteúdo com opção de “Retornar”

(b) navegação entre páginas com setas de retorno e avanço

15. Confirmações no minijogo Jogo de Palavras

(a)

(b)

(a) janela de confirmação para sair

(b) janela de confirmação para reiniciar o nível

16. Tela de ranking por minijogo

(a)

(b)

(c)

(a) classificação do Quiz

(c) classificação do Jogo de Palavras

(b) classificação do Quebra-cabeça

17. Loja do QuilombApp Play

(a)

(b)

(c)

(d)

(a) seção de avatares com indicação de item adquirido e opções de compra

(c) feedback visual de compra realizada, com atualização do estado do item para "Adquirido"

(b) seção de poderes com itens consumíveis e custos em moedas

(d) feedback visual de tentativa de compra sem saldo suficiente, com mensagem de "Moedas insuficientes"

18. Configurações do QuilombApp Play

(a)

(b)

(a) ajustes de áudio para efeitos sonoros e música, com opção de salvar e sair da conta

(b) exemplo de configuração com volumes reduzidos/silenciados, mantendo a opção de "Salvar"

19. Tela de perfil

(a)

(b)

(c)

(a) visualização de informações do jogador e indicadores (moedas e pontos), com opções de voltar e sair da conta

(c) exemplo de perfil após alteração do avatar

(b) seleção de avatares a partir do ícone de edição